

1. Без отримання дозволів від установи, на балансі якої перебуває будівля (Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій).

2. Без замовлення історико-археологічної розвідки і складання відповідної довідки.

3. Без попереднього повідомлення і залучення парафіяльної громади.

4. Без пошани до архітектурної та історичної спадщини міста, естетики міського пейзажу.

5. Без зважання на зауваження спеціалістів, пам'яткоохоронних органів і членів громади; без забезпечення фінансової прозорості процесу.

Отже нині замість прекрасної класицистичної споруди зі стриманим гармонійним оформленням ми маємо справу зі спотвореною пам'яткою, набитою інтер'єрними анахронізмами. Відсутність належної реакції на численні запити громадськості та пам'яткоохоронних організацій з боку Міністерства культури України вказує або на повну управлінську імпотенцію цього органу, або на те, що службовці міністерства, відповідальні за охорону пам'яток, особисто зацікавлені у тому, щоб питання відновлення історичної справедливості щодо собору Святого Олександра залишилося невирішеним. З огляду на те, що у 2017 р. для Києва дуже гостро постала проблема збереженості пам'яток, які внесено до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, слід зауважити, що собор Святого Олександра розташовано в охоронній зоні Софії Київської. Україна, яка так прагне стати повноправною частиною Європи, мусить починати з виправлення звичаїв використання своєї духовної та матеріальної історичної спадщини.

Романченко О. Д.

Начальник наукового відділу моніторингу та оренди нерухомих пам'яток
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ФОРМУВАННЯ РОЗПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Ансамбль Києво-Печерської лаври являє собою органічне поєднання унікальних архітектурних будівель та споруд XI–XX ст. з неповторним мальовничим ландшафтом, значну роль у формуванні якого відіграють зелені насадження. Особливе місце серед них займають монастирські сади, що, як складові ансамблю, значною мірою визначають ландшафтно-планувальну організацію всієї території, акумулюють найцінніші планувальні й композиційні досягнення свого часу. Чільне місце серед масивів озеленення на території Верхньої лаври посідає митрополичий (архімандричий) сад.

Початок формування митрополичого (архімандричого) саду можна віднести до XVI ст., коли Печерський монастир активно відбудовували після значних руйнувань, завданих навалюю Менглі-Гереем (1482). Тоді на території Верхньої лаври, навколо відремонтованого головного храму монастиря, сформовано комплекс дерев'яних будівель.

У одному з найдавніших описів монастиря, складеному мандрівником Мартіном Груневегом (1584), згадано дерев'яні будівлі, розташовані біля “великої мурованої церкви Пречистої”¹ у південно-західному куті Соборної площі, а саме: дерев'яні келії ченців, де “у кожного свій окремих будиночок та город”², а також “навпроти церкви (Успенської – *О. Р.*) ... великий гарний будинок з дерева”³ – нова трапезна, попередниця мурованої будівлі XVII ст. У цей же час поруч із згаданими будівлями зведено дерев'яні покої архімандрита, біля яких згодом було закладено сад.

¹ Жиленко І. В. Зовнішній вигляд Верхньої Лаври у другій половині XVI ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://litopys.org.ua/synopsis/vyhl.html>

² Там само.

³ Там само.

Загалом, тоді монастир оточували сади, про що свідчить той же М. Груневег, який, описуючи лаврські печери, вказував, що до них він йшов “через великий... сад”¹, а також зауважив, що практично кожен київський двір “має власний великий садок, город”².

Про те, що у Києві “майже біля кожного будинку є сад”³, засвідчено ще в одному з найдавніших джерел, в якому вміщено опис Печерської обителі, – у щоденнику австрійського дипломата Еріха Лясоти, який побував у Києві 1594 р. Описуючи Верхню лавру, він зазначив, що “від цього монастиря тягнеться під гору, вниз у напрямку річки сад, а в ньому є велике підземелля”, яке “називають печерами”⁴.

Місце, де формувався архимандричий сад, добре простежуємо на першому відомому плані Києво-Печерського монастиря, опублікованому лаврською друкарнею 1638 р. у книзі А. Кальнофойського “Тератургима”⁵ (іл. 1).

На цьому досить схематичному плані сад біля покоїв архимандрита зображено у вигляді території, обмеженої практично з усіх боків дерев’яними будівлями та спорудами: власне покоями настоятеля (на плані позначено числом 27) та під тим самим дахом монастирською аптекою (на плані позначено числом 28), комплексом будівель трапезної, монастирською оборонною стіною, а також келійним корпусом з одинадцятьма заново побудованими під одним дахом келіями для благочестивих отців і братії (на плані позначено числом 29).

Розпланувальну систему саду та зелені насадження показано дуже схематично. Планування садових доріжок нерегулярне, зорієнтоване на будинок архимандрита та проходить вздовж лінії монастирської оборонної стіни, а також вздовж корпусу келій. У західній частині саду, ближче до корпусу келій, зафіксовано невеликий, очевидно, дерев’яний однокамерний будинок, призначення якого не встановлено (можливо, літній дерев’яний будиночок архимандрита), згадку про який знаходимо у Євгенія (Болховітінова) в “Описании Киево-Печерской Лавры”⁶.

Слід зазначити, що на цьому плані територію саду поширено безпосередньо до дерев’яного келійного корпусу керівництва Лаври (нині на їхньому місці розташований мурований корпус № 3 – т.зв. келії соборних старців). Коментуючи цей план Верхньої лаври, І. Жиленко зазначала: “Вірогідно, в цей час вони (огорожі відокремлених присадибних ділянок біля кожної келії – *О. Р.*), в процесі боротьби за відродження общинножительства, були знесені”⁷.

Тож на названому плані початку XVII ст. архимандричий сад зафіксовано як територію, з усіх боків оточену стінами, тобто огорожену. Така розпланувально-композиційна система є близькою до типу т.зв. “замкненого саду”. З огляду на особливу значущість Успенського Печерського монастиря як земного уділу Богородиці, зазначена розпланувально-композиційна схема саду, розташованого неподалік Великої церкви Печерської, яку звеліла побудувати сама Богородиця, аби жити в ній та своїм іменем її назвати⁸, ймовірно, була не випадковою та могла мати певне символічно-сміслові навантаження.

Починаючи з доби Ренесансу, “замкнений сад” або “вертоград” (латиною “hortus conclusus”) є поняттям, що походить з біблійної цитати з “Пісні Пісень”: “Замкнений садок то сестриця моя, наречена моя замкнений садок, джерело запечатане”⁹ та є символічним позначенням Діви Марії.

¹ *Ісаєвич Я.* Мартин Груневег і його опис Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/HistSources/GrunewegKyiv.html>

² Там само.

³ *Пащина Л., Калайда Г., Сокульський А.* Щоденник Еріха Лясоти із Стеблева [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://svit.in.ua/kny/bookla.html>

⁴ Там само.

⁵ Історичні види. 1638 р. *Кальнофойський А.* План Києво-Печерської лаври [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pslava.info/Kyiv_MazepyVul_KyivPecherskLavra21_061,179817.html

⁶ *Евгеній (Болховітінов), митр.* Описание Киево-Печерской Лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, так же планов Лавры и обеих пещер. – К., 1826. – С. 28.

⁷ *Жиленко І. В.* Зовнішній вигляд Верхньої Лаври...

⁸ Патерик Києво-Печерський за другою Касіянівською редакцією (1462 р.) / Упорядн. І. Жиленко. – К., 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://litopys.org.ua/paterikon/paterikon.html>

⁹ Біблія в перекладі І. Огієнка. Пісня над піснями. 4.12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.truechristianity.info/ua/bible/song_ua.php

Лл. 1 План Верхньої лаври з книги А. Кальнофойського “Тера-тургима”. 1638 р. Фрагмент.

Лл. 2. “Вертоград заключений”. Икона. 1670-ті рр. Державна Третьяковська галерея

Лл. 3. Ушаков І. “Чертеж Киеву граду, как стоит с Московску страну и кругом всего города и как церкви и как двори и улицы в нем же все описаны”. Фрагмент

Лл. 4. Перспект Києво-Печерської фортеці й частини форштадту. 1783 р. Фрагмент

Лл. 5. План території Верхньої лаври. 1850 р. Фрагмент.

Лл. 6. План м. Києва. 1925 р. Фрагмент

Відомо, що свт. Іоанн Золотоустий звертався до теми непорушеного дівства Марії, використовуючи образ замкненого саду: Богородиця “не скврънь есть съсудь затворень вьртоградь, источникъ запечатльнь, нива не насъяна”¹.

Образ замкненого саду – символу Богородиці у XVII–XVIII ст. з’являється і в Україні. Цей образ використовували у своїх текстах визначні церковні діячі, зокрема Лазар Баранович і Стефан Яворський. “Для С. Яворського замкнений сад означає вседівство Марії. Для

¹ Максимчук О. Дві маріологічні інтерпретації образу замкненого саду в українській бароковій літературі [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Npchdufl_2013_222_210_7.pdf

Л. Барановича замкнений сад... символізує непорушену цноту Божої Матері, а також її непорочне (безгрішне) зачаття”¹.

Про поширеність сюжету замкненого саду в православній церкві у XVII ст. свідчить написана в 1670-х рр. ікона Богородиці – “Вертоград заключенний”, яка зберігається у Державній Третьяковській галереї та вшановується як чудотворна (іл. 2), а також надрукована у Києво-Печерській лаврі гравюра “Вертоград замкнений” (1674).

У першому докладному описі “архимандритових садів”, складеному Павлом Халебським 1654 р., вказано, що вхід до саду було оформлено у вигляді брами з банею, “утвореними зі штахетника й живоплоту завтовшки з лікоть”². Живопліт з гілок “дерев, густі віти якого... густо вкрито шпичаками, ... схожого на жасмин... Кожну гілочку, тільки-но вона випнеться з-за штахетника обтинають ножицями. Це ж деревце править за живопліт і садової шкільки... Деревце називають ікрис (за всіма ознаками, йдеться про агрус – М. Р.). Така дивовижно гарна садова огорожа – справа умілих садівникових рук. У цьому саду ростуть абрикоси й шовковиці... Крім цього, у саду безліч горіхів, а ще більше винограду”³. П. Халебський згадує також архимандритові келії, у вигляді “великого добротного дому”⁴, верхній поверх якого “увінчує висока баня з балюстрадаю, звідки видно ріку Дніпро за монастирськими садами”⁵.

Як випливає з наведеного опису, у середині XVII ст. садівництво у монастирі перебувало на досить високому рівні. Окрім суто утилітарного призначення – культивування плодкових дерев і кущів, сад також виконував функцію естетичну, його ретельно доглядали садівники.

Архимандритий сад у вигляді “замкненого саду”, оточеного комплексом дерев’яних будівель, перед спустошливою пожежею 1718 р. зафіксовано також на відомому плані Києва І. Ушакова (1695)⁶.

Значні перетворення у архимандритому саду відбулися наприкінці XVII ст. і пов’язані з розгортанням кам’яного будівництва на території Верхньої лаври. На місці старої дерев’яної трапезної у 1684–1694 рр. зведено нову муровану з прибудованою до неї кухнею. Замість дерев’яної стіни, яка з півдня та заходу обмежувала сад, протягом 1698–1701 рр. спорудили прясло монастирських оборонних мурів з баштами, зокрема, Івана Кущника з церквою та Південною, на якій у 1760-х рр. було встановлено годинник.

Одночасно з будівництвом мурів у межах території саду влаштовано муровані льохи з підземними галереями (за сучасною нумерацією – підземні споруди № 9, 28), які первісно мали фортифікаційне призначення⁷.

Наступний етап активізації будівельних робіт на прилеглий до саду території пов’язано з великою пожежею 1718 р., коли згоріли всі дерев’яні будівлі Верхньої лаври. На їхньому місці збудували нові муровані корпуси: келії (1720) та покої архимандрита (1727).

1731 р. над первісно одноповерховою мурованою спорудою архимандритих покоїв надбудовано другий поверх. Цю будівлю значно розширили у 1752–1761 рр. (перебудовували також у 1803, 1823 та 1861 рр.) та, з огляду на її статус резиденції, у середині XVIII ст. фактично перетворили на монументальну парадну споруду палацового типу. При цьому значну увагу було приділено формуванню її фасаду з боку саду, який фланкували виразні 5-гранні ризаліти.

Територія саду стала значно меншою внаслідок будівництва мурованої огорожувальної стіни між спорудою архимандритих покоїв та західним пряслом монастирських оборонних мурів, яка відмежувала частину території саду, на якій згодом сформувався окремий сад при будинку намісника, однак він “выглядел очень скромно в сравнении с лаврским митрополичьим садом, во главе которого стоял опытный садовод”⁸.

¹ Максимчук О. Дві маріологічні інтерпретації образу замкненого саду...

² Халебський П. Україна – земля козаків / Упорядн. М. Рябий. – К.: “Український письменник”, “Ярославів вал”, 2008. – С. 138-139.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Ушаков І. Чертеж Киеву граду, как стоит с Московску страну и кругом всего города и как церкви и как дворы и улицы в нем же все описаны [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pinterest.com/pin/426927239659167890/>

⁷ Дещо пізніше, у XVIII ст. одну з цих підземних споруд (підземна споруда № 9) було пристосовано під винний льох при садибі Митрополита.

⁸ Никодимов І. Воспоминание о Киево-Печерской Лавре [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kievgid.org/literatura/vospominanie-o-kievo-pecherskoy-lavre/hozyaystvennaya-zhizn-lavryi/>

Ситуацію, що склалася після проведення робіт, пов'язаних з перебудовою дерев'яних будівель на кам'яні, зафіксовано на “Перспекті Києво-Печерської фортеці й частини форштадту” (1783)¹ (іл. 4). Загалом у XVIII ст. розпланувальна композиція саду далі розвивається за принципом “замкненого саду”, започаткованим у XVII ст. Розміщення насаджень на території саду, згідно з тогочасними мистецькими вподобаннями, характеризується регулярністю.

Слід зазначити, що 1786 р. монастир втрачає незалежний статус і його підпорядковують митрополиту Київському і Галицькому, який відтоді отримав титул священноархімандрита Києво-Печерської лаври. Будинок архімандрита, який протягом 1838–1919 рр. був резиденцією митрополитів Київських і Галицьких, священноархімандритів Києво-Печерської лаври, має назву будинок митрополита, відповідно архімандритий сад стає митрополичим.

Креслення планів Верхньої лаври, виконані у XIX ст. за правилами інженерної графіки (іл. 5), дозволяють детально простежити характер території митрополичого саду, який на той час загалом залишався у межах, встановлених у XVIII ст., і мав регулярну, близьку до ортогональної, розпланувальну структуру доріжок. При цьому, садові доріжки було зорієнтовано на акцентні архітектурні об'єми: ризаліти тильного фасаду будинку митрополита та башти монастирського оборонного муру.

Найзначнішою спорудою, зведеною у XIX ст. на окраїнній території саду, на ділянці з чималим перепадом рельєфу стала фотографічна майстерня (1874, інж. А. Серєда). Цю споруду, розташовану у східному закутку саду, можна віднести до фонові забудови, оскільки архітектурно-декоративне оздоблення її фасадів вкрай лаконічне та невиразне.

Останній значний етап формування розпланувальної структури Митрополичого саду належить до початку XX ст. і пов'язаний з ім'ям Є. Єрмакова, якого 1900 р. було призначено архітектором Києво-Печерської лаври. За його проектами по периметру Митрополичого саду, з його північного боку, зводять кілька 2-поверхових мурованих будівель, які також беруть участь у формуванні Соборної площі: корпус півних митрополичого хору (1902–1903), церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці (1904–1905), бібліотеку Митрополита Флавіана (1908–1909), а також реконструюють споруду теплиці на території саду (1902)². Названі, досить значні за обсягом, оригінальні за об'ємно-просторовими й архітектурно-декоративними рішеннями будівлі, зведені у панівній тоді стилістиці еkleктики та т.зв. цегляного стилю, практично не змінили меж території саду та його “замкненої” розпланувальної структури, проте значно вплинули на характер прилеглої забудови, сформованої протягом XVII–XVIII ст. в стилі українського бароко.

Розпланувальну систему садових доріжок, дерева та малі архітектурні форми, зокрема альтанки, які фіксуються на іконографічних матеріалах першої половини XX ст. (іл. 6), втрачено після Другої світової війни. У повоєнний час плодові дерева висаджено без урахування історичної розпланувальної підоснови. Наразі загальна площа Митрополичого саду становить близько 0,2 га. У ньому налічують понад 100 плодових дерев і кущів (яблуні, груші, абрикоси, вишні, волоські горіхи, дерен, бузок та ін.).

До доволі нечисленних збережених історичних насаджень належать 9 дерев кизилу (дерену) – т.зв. “дерева дерену Святослава Ярославича”, вік яких, за оцінками вчених-біологів, налічує понад 300 років³, що мають статус пам'ятки природи та включено до природно-заповідного фонду України, а також до Списку 500 видатних дерев України⁴. Вік дерев дерену побічно дозволяє стверджувати, що закладали сад не пізніше XVII ст. До “старожилів” саду належать також кілька груш-дичок віком близько 250-300 років, згаданих у одному з творів відомого письменника М. Лєскова⁵.

Історико-культурна цінність митрополичого саду, формування розпланування якого було підпорядковано певним канонічним вимогам, підсилюється наявністю на його території

¹ Кризь віки. Київ в образотворчому мистецтві X–XX ст. Живопис. Графіка. Альбом / Авт.-упоряд.: Белічко Ю., Підгора В. – К.: Мистецтво, 1982. – 248 с.

² Звід пам'яток історії та культури. Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Оранжерея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/lavra/verhnya-teritoriya-lavri-1120-st/svyato-uspenska-kiyevoprecherska-lavra-oranzhereya-1914-1950-i-roki>

³ Тобто дерева дерену посадили ще до будівництва прилеглої ділянки монастирських оборонних мурів, інакше дерен був би затінений від сонця і не зміг би вирости.

⁴ Видатні дерева Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wikiwand.com/uk/>

⁵ *Зубович М.* Дерева – патріархи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dom-prirody.com.ua/cikavi-vidomosti>

значної кількості археологічних пам'яток скіфського, давньоруського та пізньосередньовічного періодів, дослідження яких проводили протягом другої половини ХХ ст. До речі, відсутність на цій території культурних нашарувань XVII–XVIII ст. свідчить про характер її функціонального використання як саду.

Зважаючи на наведене, на сьогодні актуальною проблемою є комплексна регенерація ділянки Митрополичого саду з музеєфікацією виявлених тут археологічних пам'яток. Наразі плодів та декоративні насадження потребують проведення таксації та оновлення згідно з історичними даними. Слід було б відновити розпланувальну систему садових доріжок, виконати заходи з реставрації та пристосування прилеглих до саду будівель – пам'яток архітектури: башти Кушника, Південної (Годинникової) башти (наразі реставраційні роботи на башті тривають), монастирського оборонного муру (частково відреставрований), підземних споруд. Загалом, історичні сади і парки, на відміну від інших нерухомих пам'яток культурної спадщини (архітектури, скульптури чи монументального мистецтва), є дуже вразливими та швидко деградують без постійного належного догляду.

Підсумовуючи, слід зазначити, що Митрополичий сад Києво-Печерської лаври є все ще недостатньо вивченим витвором садово-паркового мистецтва, закладеним в епоху бароко, який, на нашу думку, окрім утилітарної, рекреаційної та естетичної цінності, може мати також певну символічну значущість, що відображає ідейно-філософські погляди тієї доби.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПІК

ІКОНОСТАС ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМУ ЯК ОБ'ЄКТ ЦЕРКОВНОЇ СПАДЩИНИ

Внутрішнє розташування та оздоблення православного храму має глибоке символічне значення. Кожна його частина (вівтар, середня частину храму, притвор) функціонально відповідає потребам богослужіння і містить в собі особливий зміст, що найбільш повно розкривається в настінному живописі, відображаючи догматичне вчення Церкви. Священні зображення (ікони, мозаїки, фрески), таємничо містять у собі присутність зображеної особи, яка тим відчутніша, чим більше зображення (образ) відповідає церковним канонам. Різні історичні періоди характеризувалися відповідними змінами у розписах, доповнювалися або вилучалися деякі композиції, але у своїй основі сюжети розписів і канони залишилися незмінними і до сьогодні. Усі розписи, з'єднані в єдину догматичну систему, являють собою найважливішу частину православного храму і перебувають у нерозривному зв'язку з архітектурою і літургійним дійством.

Важливою складовою, що відображає основні духовно-символічні доміанти простору православного храму є іконостас. Одним із перших наукову розвідку про походження та історичні трансформації вівтарних перегородок опублікував у середині XIX ст. відомий археолог Г. Д. Філімонов¹. Містичній сутності феномена православного іконостаса присвятив свою роботу П. О. Флоренський, де зазначив: «Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым... Образно говоря, храм без вещественного иконостаса отделен от алтаря глухой стеной; иконостас же пробивает в ней окна, тогда через их стекла мы видим, по крайней мере можем видеть, происходящее за ним живых свидетелей Божиих»². Символічне значення іконостаса досліджував у своєму науковому доробку відомий учений М. І. Троїцький³. Питання походження іконостаса піднімалися у роботі відомого історика Є. Є. Голубинського «Ис-

¹ *Филимонов Г.* Церковь св. Николая Чудотворца на Липне, близ Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах. – М., 1859. – 64 с.

² *Флоренский П. А.* Иконостас явление небесных свидетелей // Православная икона. Канон и стиль. К богословскому рассмотрению образа. – М.: Паломник, 1998. – С. 40-41.

³ *Троицкий Н. И.* Иконостас и его символика // Труды восьмого археологического съезда в Москве, 1890. – М., 1897. – Т. IV. – С. 93-96.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинівич**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017